

STUDYING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY OF A COMMERCIAL BANK AS AN ASSIGNMENT FOR INDEPENDENT WORK OF MASTER'S STUDENTS

Akhunova Elena Anvarovna

Associate Professor of the Department "Finance and Financial
Technologies", Tashkent State University of Economics

E-mail: Akhunova_yelena@mail.ru

ORCID: 0009-0007-2470-4810

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622821>

ARTICLE INFO

Received: 04th June 2025

Accepted: 08th June 2025

Online: 09th June 2025

KEYWORDS

*Sustainable development,
finance of sustainable
development, academic
discipline, independent
study, independent work,
Policy of a commercial
bank in the field of social
and environmental
responsibility, corporate
governance and
sustainable development,
commercial bank.*

ABSTRACT

This article examines the concept and essence of sustainable development and ESG criteria, describes the main areas of activity of Public Joint-Stock Company "Sberbank of Russia" as an important financial institution. Further, the article examines an example of studying the Policy of PJSC "Sberbank of Russia" in the field of social and environmental responsibility, corporate governance and sustainable development by master's students within the framework of the academic discipline "Finance of sustainable development". At the end of the article, general conclusions are given.

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАК ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ

Ахунова Елена Анваровна

Доцент кафедры «Финансы и финансовые технологии»,
Ташкентский государственный экономический университет

E-mail: Akhunova_yelena@mail.ru

ORCID: 0009-0007-2470-4810

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622821>

ARTICLE INFO

Received: 04th June 2025

Accepted: 08th June 2025

Online: 09th June 2025

KEYWORDS

*Устойчивое развитие,
финансы устойчивого
развития, учебная
дисциплина,
самостоятельное*

ABSTRACT

в данной статье рассматриваются понятие и сущность устойчивого развития и ESG-критерии, описываются основные направления деятельности Публичного акционерного общества «Сбербанк России» как важного финансового института. Далее в статье рассматривается пример изучения Политики ПАО «Сбербанк России» в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития студентами магистратуры в

*обучение,
самостоятельная
работа, Политика
коммерческого банка в
области социальной и
экологической
ответственности,
корпоративного
управления и
устойчивого развития,
коммерческий банк.*

*рамках учебной дисциплины «Финансы устойчивого
развития». В завершении статьи сделаны обобщающие
выводы.*

Устойчивое развитие представляет собой концептуальную основу социально-экономического прогресса, ориентированную на сбалансированное удовлетворение потребностей настоящего и будущих поколений. Оно предполагает взаимосвязанное развитие трёх ключевых компонентов: экономического роста, социальной справедливости и охраны окружающей среды. ESG (Environmental, Social, Governance) — это концепция устойчивого и ответственного управления, охватывающая три ключевых направления деятельности предприятий и организаций: экологическое (Environmental), социальное (Social) и управленческое (Governance). Она представляет собой совокупность критериев, по которым оценивается влияние компании на окружающую среду, её социальная ответственность и качество корпоративного управления. Концепция устойчивого развития получила широкое признание и была закреплена в международной повестке через принятие Целей устойчивого развития ООН (ЦУР) на период до 2030 года. Данные цели отражают глобальный консенсус в отношении необходимости интеграции принципов устойчивости в государственную политику, корпоративные стратегии и повседневную практику. Устойчивое развитие требует междисциплинарного подхода, участия всех заинтересованных сторон и создания механизмов оценки эффективности принимаемых решений и становится стратегическим приоритетом, обеспечивающим долгосрочную стабильность и конкурентоспособность государств и организаций.

Многие предприятия и организации разрабатывают стратегии, концепции, политики, составляют планы в области ESG и устойчивого развития как на один финансовый год, так и на несколько лет вперед. Рассмотрим в качестве практического примера Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее — ПАО Сбербанк, Сбербанк, Сбер, Банк), которое представляет собой крупнейший финансовый институт не только в Российской Федерации, но и в масштабах Центральной и Восточной Европы. Банком разработана Политика в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития (далее — Политика), которая является основным документом Сбербанка, систематизирующим подходы к деятельности в области ESG и устойчивого развития.

В процессе выполнения заданий по самостоятельному обучению по учебной дисциплине «Финансы устойчивого развития» студенты 1 курса магистратуры,

обучающиеся по специальности «Финансы», наравне с конспектированием содержания учебников, учебных пособий, монографий, научных статей, подготовкой презентаций, решением тестов, выполнением заданий кейс-стади, изучали различные документы узбекских и иностранных предприятий и организаций, включая отчеты по устойчивому развитию, стратегии, концепции, ключевые показатели, описание политики предприятия в области устойчивого развития [13-20]. Одним из таких документов стала Политика ПАО «Сбербанк России» в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития, разработанная с учетом миссии Банка, положений Стратегии развития до 2023 года, Кодекса корпоративного управления, Кодекса деловой этики, а также других внутренних документов, отражающих современные требования к управлению ESG-факторами, включая управление рисками, связанными с устойчивым развитием [21].

В процессе изучения содержания текста Политики ПАО «Сбербанк России» в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития магистранты должны были ответить на следующие вопросы:

- какова структура данного документа?
- что описывается во введении?
- какая информация представлена в разделе «Общие положения»?
- какова область действия Политики?
- каковы концептуальные основы разработки Политики?
- какова архитектура деятельности ПАО Сбербанк в области ESG и устойчивого развития?
- каковы три сферы деятельности Банка в области устойчивого развития?
- каковы четыре уровня воздействия и роли Банка на каждом из них?
- каково содержание заявления Банка о целях устойчивого развития?
- какова основная цель деятельности группы Сбер в области устойчивого развития?
- каковы принципы деятельности Банка в области ESG и устойчивого развития?
- каким образом Банк вносит вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН?
- каковы ключевые направления и задачи деятельности Банка в области ESG и устойчивого развития?
- каким образом Банка взаимодействует с заинтересованными сторонами?
- какова система управления ESG и устойчивым развитием?
- каково назначение и механизмы системы управления ESG и устойчивым развитием Банка?
- какова организационная структура управления ESG и устойчивым развитием Банка?
- как проводится мониторинг и подготовка отчетности в области ESG и устойчивого развития?
- какие термины и определения приведены в Приложении?
- какие сокращения были использованы в тексте Политики?
- какие источники были использованы при разработке текста Политики?

– как проводилось обсуждение Политики с заинтересованными сторонами?

По итогам изучения на практическом занятии содержания текста Политики ПАО «Сбербанк России» в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития было организовано обсуждение содержания данного документа. С позиции магистрантов и преподавателя, использование подобных материалов в процессе изучения дисциплины способствует формированию представлений о текущем уровне интеграции принципов устойчивого развития в деятельность различных организаций, включая иностранные коммерческие банки. Данный подход обеспечивает не только формирование теоретических знаний, но и развитие у студентов профессиональных компетенций, включающих практические умения и навыки в сфере устойчивого развития.

Изучение основ устойчивого развития в системе высшего образования, включая различные аспекты финансов устойчивого развития, представляет собой неотъемлемый элемент подготовки квалифицированных и ответственных специалистов, способных действовать в условиях растущих экологических, социальных и экономических вызовов. Внедрение ключевых положений устойчивого развития в образовательные программы высших образовательных организаций способствует формированию у студентов системного мышления, междисциплинарного подхода и понимания взаимосвязи между экономическим ростом, социальной справедливостью и сохранением окружающей среды. Особое значение приобретает освоение инструментов оценки устойчивости, анализ ESG-показателей, работа с нефинансовой отчетностью и разработка стратегий, направленных на реализацию Целей устойчивого развития. Таким образом, изучение основ устойчивого развития содействует формированию нового поколения специалистов, готовых к практическому участию в обеспечении экономического роста и развития общества.

References:

1. Финансы устойчивого развития: учебник. В 2 книгах. Книга I / под общ. ред. К.В. Ордова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. – 255 с.
2. Финансы устойчивого развития: учебник. В 2 книгах. Книга II / под общ. ред. К.В. Ордова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. – 215 с.
3. Афанасьев М. П., Шаш Н. Н. Финансовая устойчивость: учебное пособие для вузов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2024. – 224 с.
4. Бобылев С. Н. Экономика устойчивого развития: учебник. – М.: КНОРУС, 2021. – 672 с.
5. Устойчивое развитие: Новые вызовы: учебник для вузов/ Под общ. ред. В.И.Данилова-Данильяна, Н. А. Пискуловой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 336 с.
6. Левина Е. И. Понятие "устойчивое развитие". Основные положения концепции // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2009. – № 11(79). – С. 113-119.
7. Джерештиева Ф. А. Исследование понятия и критериев устойчивого развития // Бизнес в законе. – 2010. – № 4. – С. 207-209.

8. Бобылев С. Н. Устойчивое развитие: парадигма для будущего // *Мировая экономика и международные отношения*. – 2017. – Т. 61, № 3. – С. 107-113. – DOI 10.20542/0131-2227-2017-61-3-107-113.
9. Жукова Е. В. Основные тенденции развития ESG-повестки: обзор в России и в мире // *Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова*. – 2021. – Т. 18, № 6(120). – С. 68-82. – DOI 10.21686/2413-2829-2021-6-68-82.
10. Боркова Е. А. Политика устойчивого развития и управление "зеленым" ростом // *Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета*. – 2020. – № 1(121). – С. 16-22.
11. Аносова Л. А., Кабир Л. С. Финансирование устойчивого развития: глобальный подход и национальные решения // *Экономика и управление*. – 2019. – № 11(169). – С. 20-32. – DOI 10.35854/1998-1627-2019-11-20-32.
12. Кудряшов А. Л. Анализ особенностей устойчивого развития и инвестирования в современных условиях // *Вестник евразийской науки*. – 2024. – Т. 16, № S2.
13. Ахунова Е. А. Основы применения современных информационно-коммуникационных технологий в организации самостоятельной работы студентов // *Вестник науки и образования*. – 2015. – № 9(11). – С. 70-72.
14. Ахунова Е. А. Виды заданий для самостоятельного обучения студентов по учебной дисциплине "Управление финансовыми ресурсами" // *Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения*. – 2016. – № 51. – С. 61-65.
15. Охлупина О. В. Вузы перед лицом пандемии: актуальные аспекты организации самостоятельной работы студентов в условиях дистанционного обучения // *Высшее образование сегодня*. – 2020. – № 7. – С. 24-28. – DOI 10.25586/RNU.HET.20.07.P.24. – EDN YZQAON.
16. Ликсина Е.В. Организация самостоятельной работы студентов в системе электронного обучения // *Балтийский гуманитарный журнал*. – 2020. – Т. 9. №3 (32). – С. 131-134. – DOI 10.26140/bgz3-2020-0903-0029.
17. Азимбаева Ж. А., Шаяхметова Н. К., Любимова О. М. Способы оптимизации управления самостоятельной работой студентов технических вузов в условиях дистанционного обучения // *Вестник психологии и педагогики Алтайского государственного университета*. – 2020. – № 2. – С. 1-8.
18. Быстрова Н. В., Казначеева С. Н., Юдакова О. В. Самостоятельная работа как средство развития интереса к обучению у студентов вуза // *Проблемы современного педагогического образования*. – 2020. – № 66-3. – С. 40-43.
19. Akhunova Ye. A. Modern types of tasks for independent work on the discipline "Finance" // *International Journal of Humanities and Natural Sciences*. – 2019. – No. 5-4. – P. 21-23. – DOI 10.24411/2500-1000-2019-11019.
20. Смагина И. Л. Обучение студентов стратегиям самостоятельной учебной деятельности // *Известия Волгоградского государственного педагогического университета*. – 2019. – № 7(140). – С. 76-81.
21. Политика ПАО «Сбербанк России» в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Официальный сайт ПАО «Сбербанк России» https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/pdf/normative_docs/ru/sber_esg_policy_rus.pdf